

NÓKIS QALASI HÁM ONIŃ ÁTIRAPINDA TARQALĜAN MAYDA SÚT
EMIZIWSHILERDIŃ MÁWSIMLIK SAN DINAMIKASI

Esimbetov R.M

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Akilbayeva M.M.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 1-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18031139>

***Annotaciya** Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Arqa-Batis Qızılqumında Taxtakópir, Qaraózek rayonlarınıń xalıq tıǵız jaylasqan egislik zonası menen, Nókis qumı úsh tárepten, Arqa-batista hám Batista Nókis qalası, Arqada Taxtakópir, Qaraózek rayonları, Qublada Ellikqala rayonlarınıń egislik zonalari menen tikkeley, Tórtkúl rayonu Batis Qızılqum rayonlarında túslık qum tıshqanlarınıń jıldan-julǵa azayıwı olarǵa klimat hám suwsızlıqtıń unamsız tásir kórsetip atır.*

***Taynish sózler:** Nókis qalası Arqa-Batis, Qızılqum, Taxtakópir, Qaraózek, epizootologiyalıq hám epidemiologiyalıq.*

Izertlewdin áhmiyeti. Búgingi kúnde qorshaǵan ortalıq ekologiyalıq faktorlar tásiiri nátiyjesinde kúshli ózgeriske ushırmaqta. Qızılqumnıń aymaǵı bunnan yarım ásir burınǵı tábiyiy jaǵdayındaǵı shólistan emes. Aral teńiziniń qurıwı aqıbetinde jańa tariyx betinde burın bolmaǵan global kólemdegi apachılıq bolıp, kóplegen kútilmegen mashqalalardı keltirip shıǵarmaqta. Sonlıqtan kemiriwshilerdiń, sonıń ishinde, kishi qum tıshqanlarınıń biotoplarda tarqalıwı, túrler aralıq baylanısları, ektoparazitlerin úyreniw, biologiyası, ekologiyası, epizootologiyalıq hám epidemiologiyalıq áhmiyetin bahalaw hám olarǵa qarsı zamanagóy gúresiwdiń nátiyjeli ilajların islep shıǵıw hám ámeliyatqa engiziw ilimiy-ámeliy ámeliyetke iye.

Izertlewdiń maqseti: Nókis qalası hám onıń átirap aymaǵında tarqalǵan mayda sút emiziwshi haywanlardıń sońǵı jıllardaǵı hám máwsimlik dinamikasını, morfobiologiyalıq, ekologiyalıq ózgesheliklerin hám epidemiologiyalıq áhmiyetin úyreniwden ibarat.

Izertlewdiń wazıypaları:

-kishi sút emiziwshilerdiń máwsimlik, jıllıq, kóp jıllıq san ózgerislerin talqılaw (*Meriones meridianus*) biotoplarda tarqalıwın úyreniw;

- kóbeyiw ekologiyası, jası, jınısı hám fenologiyasını úyreniw;

- populyaciya muǵdarı hám kóp jıllıq san dinamikasını anıqlaw;

Izertlew obekti: Nókis qalası hám onıń jaqın aymaqlarında a tarqalǵan úlken qum tıshqanınıń keyingi jıllardaǵı hám máwsimlik dinamikası.

Izertlewdiń usılları. zoologiyalıq, ekologiyalıq, biometriyalıq, statistikalıq salıstırmalı analiz usıllarınan paydalanılǵan.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Izertlew nátiyjeleri: Úlken qum tishqanınıń máwsimlik sanı, kóp jıllıq san dinamikasına qaraǵanda, olardıń aymaқта jaylasıw tiplerine baylanıslı.

Nókis qalası hám onıń aymaǵında úlken qum tishqanınıń máwsimlik san denamikası joqarı hám depressiya dáwirinde bir-birinen úlken ayırmashılıqlarǵa iye. Joqarı san kórsetkishi jıllarında báhárgi kóbeyiwden keyin 1 gektarǵa keletuǵın bas sanın, qıslap shıqqan bas sanı menen salıstırǵanda 2-3 esege artadı, al depressiya jıllarında ol kózge kórinetuǵın dárejede bolmaydı. San muǵdarı gúzde, qıs aldın shańaraqlıq jaylasıwdan keyin ol turaqlasadı [1; 52-54-b., 2; 25-26-b.]

Úlken qum tishqanınıń joqarı san kórsetkishi dáwirinde tishqanı bar koloniyalar bir tutas, yaǵnıy bir tegis jaylasıw tiplerinde 80-100%, 1 gektarǵa keletuǵın sanı 6-10 basqa jetedi. 1964-1968-jılları pútkil aymaq uzaq waqıt hám bir tegis tishqanı bar koloniyaları menen qaplangan. Depressiya jıllarında tishqanı bar, yaǵnıy iyeli koloniyasınıń sanı 5% tómen, 1 gektarǵa keletuǵın tishqanlar sanı 0,1-0,2 bastan aspaǵan. Hátte bir tegis jaylasıw tiplerinde de aylanba tárizli, lentali, qum etegi massivlerinde, úshlemshi qır-platolarda, magistral jol boylarında, ádette, mikroklimat payda bolip, ósimliklerdiń rawajlanıwı pútkilley basqasha boladı.

Hár bir joqarı san hám depressiya dáwiriniń dawamlılıǵı tirishilik jaǵdayına baylanıslı 2-4 jılǵa shekem sozıladı.

Úlken qum tishqanınıń uzaqqa sozılǵan tómen san dárejesin, gektarına 5 tishqannan keletuǵın 1952-1960-jıllardaǵı jaǵdaydı sol jılları barlıq aymaqlarda ótkerilgen úlken qum tishqanınıń oba keselikleriniń tiykarǵı saqlawshısı hám tasıwshısın ximiyalıq jol menen joq etiw jumısları menen túsindiriw múmkin. Onnan keyingi uzaq dáwirde (20 jıl) úlken qum tishqanınıń sanı gektarına 3 bastan az bolıwı Aral teńiziniń qurıwı menen pútkil regionda ekologiyalıq jaǵdaydıń keskin jamanlasıwı menen dálillenedi. Onı 1970-1973-jıllardaǵı depressiyadan keyingi monitoring baqlawlar nátiyjesinde alınǵan. Joqarı san dinamika dáwiriniń ástelik penen jıl sayın qısqarıp barıwınan da ayqın kóriw múmkin.

Izertlew nátiyjesinde alınǵan maǵlıwmatlar nátiyjesinde, joqarı san dáwirinde tishqanı bar (iyesi bar) koloniyalar sanı onsha biyik bolmaǵan qatar-jollı qumlarda 67,4-100%, úlken biyik tereń oyılıq qum aymaqlarında 82,6-100%, al depressiya dáwirinde sáykes túrde: 0-9,3% ten, 2,0-15,2% ke shekem bolǵanlıǵın kórsetedi.

Eń qızıqlısı, tirishilik ushın qolaysız jıllarda ayırım koloniyalardı tishqanlar depressiyanıń barlıq dáwirlerinde de turaqlı túrde paydalanıp keletuǵını anıqlandı. Bunday koloniyalar epizootologiyada júdá áhmiyetli esaplanadı, stacionar baqlawlar nátiyjesinde júdá bahalı maǵlıwmatlar anıqlandı. Júdá úlken uyali tereń, keń shayanalı qatar qum biotoplarında koloniyalar domalaq yamasa yarım domalaq

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANIW XII RESPUBLIKALIQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

formada, qatar dizbekli-uyali qumlarda bolsa olar ádette qum dizbekleri boylap sozilgan lenta tárizli jaylasıw formasında boladı. Eki biotopta da olar júdá úlken 100-200 in tesikleri bolıp, olardıń keńligi, jası boyınsha bir-birinen pariq qıladı: 1) Kóp jıllıq eski in ortası oyılğan, bioorayları in tesikleri ústinde, máwsimlik tazalaw procesinde shıǵındılardan jıynalğan 2-3 kishi tóbelikler payda boladı. Birinshi rezerv ósimlikleri jep taslangan, paydalanıw zonası úlken. Bir neshe áwlad tárepinen paydalanılğan. 2) Orta jastaǵı koloniyalar, orayında birlenshi zapas ósimlikler saqlanğan. Paydalanıw zonası kishirek. In tesikleri orayda kóp hám olar hár túrli tárepke qarap ashılğan. Aziq kamerası keń. Eki tipte de jer astı in jolları 2-3 yaruslı. Urgashılarınıń tuwıw inleri óz aldına jaylasqan. 3) Jas koloniyalardıń kórinisi onsha anıq yemes, orayda kishi kóriniste boladı. In tesikleri tar, onsha keń emes, úyinshikleri kishi, jas tıshqanlar bólekleniw dáwirinde paydalanadı, tuwıw kamerası joq, aziq toplaw kamerası turaqlı emes. Olar uzaq paydalanılmaydı. Inlerdiń barlıq tesikleri tolıq paydalanılmaydı. Qısqı paydalanıw rezerv tesigi az bolıp báhárde barlıq uyalardan tolıq paydalanıladı. Jazda tuyuq inleri azayadı, gúz máwsiminde qısqı zapasların toplaw ushın inleri jáne kóbeedi.

Fevral hám mart aylarında 1 den 3 ke shekem tıshqanı bar koloniyalar sanı kóbeyedi (1-keste).

1-keste.

Nókis qalası aymaǵında úlken qum tıshqanı bar koloniyalardıń máwsimlik sanı kórsetkishleri.

Baqlaw waqıtı	Baqlanğan koloniyalar sanı	Koloniya sanı, % esabında			
		I topar (1-2 tıshqan bar)	II topar, (3-4 tıshqan bar)	III topar (5-6 tıshqan bar)	IV topar, (6 hám onnan artıq tıshqan bar)
fevral	7.	71,4;	28,6;	-	-
mart	7.	100,0	-	-	-
May	10.	40,0;	30,0;	10,0;	20,0;
Iyun	34.	47,7.	38,6;	9,1.	4,6;
Iyul	55.	52,7.	32,7.	12,7.	1,9.
Sentyabr	20.	-	20,1;	60,2.	19,7.
Oktyabr	20.	-	10,0;	71,0;	19,0;

I-II topar koloniyalarınǵı fevral ayınan may ayına shekem 30-40% ke kemeyiwı qıstan shıqqan tıshqanlardıń kóbeyiw dáwirinde tuwılğan jaslarınǵı jer betine shıǵıwı hám tarqalıwı menen baylanıslı.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Nókis qalasi aymaǵında úlken qum tıshqanınıń tarqalıwı may ayınan baslanadı. Bul tuwilǵan jas tıshqanlardıń jınısıy jetilip, óz aldına jup bolıp jasawǵa ótiwi menen túsindiriledi.

Birinshi áwládta tuwilǵan jasları tarqalıwda dáslep jaqın iyesiz koloniyalarǵa barıp, qısqa waqıt ishinde ózlestiredi, eger qáwip tuwilǵanda tez burıńǵı koloniyasına qayıtıp ketedi.

Tarqalıwdan keyin tıshqanlardıń minez-qulqı ózgeredi. Kóplegen olarda ózine tán xarakterli hawazǵa iye bolıp qáwip tuwilǵanda koloniyadagi basqa tıshqanlardı eskertedi.

Tarqalıw dáwirinde ses bolmaydı, bul dáwirde olar sessiz jasırınıp inlerine kirip ketedi.

Úlken qum tıshqanı júdá sergek bolıp, koloniyaga qáwip tuwılıwı menen ogan itibarın qaratadı, islep atırǵan háreketin toqtatadı hám qorganiwǵa tayarlıq kóredi. Sonday-aq, olar koloniyadan uzaq bolmagan baqlawshını da baqlap turadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Asenov G.A., Sayimova Z.U., Shaniyazov O.B. Polovozrastnaya struktura populyacii bolshoy peschanki na Nukusskom uchastke Kızılqumov v period ix rasseleniya.
2. Asenov G.A., Asenov J.G., Sayimova Z.O. K xarakteristike mnogoletney i sezonnoy dinamiki chislennosti bolshix peschanok i epizootiynoy aktivnosti v Zapadnix Kızılqumax. //Trudi kafedri zoologii Nukus. gos. ped. instituta. -Nókis. 1996. S.25-26.
3. Esimbetov R.M., Asenov G. Rasprostranenie i dinamika chislennosti pesennoy peschani (Meriones Meridianus) v rayone nukusskix peskov Kızılqumov //materialı mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii "ekologicheskii monitoring posledstviy aralskoy katastrofi dlya zdorovya cheloveka i soxraneniya biosferi. Nókis.2022. S.29.
4. Esimbetov R.M., Matrasulov G.J. Reproduktivnaya dinamika bolshogo peschanika (*Rhombomys opimus* L.) v Nukusskix peskax Kızılqumov // Sbornik statey VII Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii nauki i prosveshenie: aktualnie voprosi, dostijeniya i innovacii. - Penza: MSNS "Nauka i Prosveshenie." 2022. - S. 14-16.
5. Matrasulov Ğ.J., Allamuratov B.Dj., Esimbetov R.M., Asenov G., Qutlımuratov M.S. Qızılqumınıń Nókis qumı átirapındaǵı maydanlarında úlken qumırsqanı (*Rhombomys opimus licht.*) kóbeyiwi, biologiyalıq potencialınıń ózine tán ózgeshelikleri // Materialı mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii "Oxrana i ratsionalnoe ispolzovanie prirodnix resursov yujnogo Priaralya." - Nukus: , 2019. - S. 134-137.